

INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MEXICANAS EN EL MARCO DE LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA

Luis Felipe Rodríguez Cisneros

I. INTRODUCCIÓN

La participación de los pueblos y comunidades indígenas en procesos de consulta a través de sus instituciones representativas es un elemento clave para el respeto y desarrollo de su derecho a la libre determinación y participación en asuntos de interés colectivo. Este documento tiene como objetivo explicar qué son las instituciones representativas de las comunidades indígenas, cómo identificarlas y cuál es su rol en una consulta indígena sobre proyectos de desarrollo.

II. SUJETO DE CONSULTA COMO TITULAR DE DERECHOS

Un titular de derechos es aquella persona o grupo de personas en cuyo interés o beneficio los derechos reconocen.¹ Por definición, son titulares de los derechos humanos todas las personas, sin excepción, aunque con el paso de los años y derivado de las luchas sociales, algunos grupos que suelen encontrarse en situación de desventaja, como los pueblos y comunidades indígenas, han adquirido figuras jurídicas legítimas para solicitar directamente la protección de sus derechos ante la posibilidad de ser vulnerados.

Un ejemplo de ello es la consulta indígena, la cual se activa cuando se pretende adoptar alguna medida legislativa o administrativa susceptible de impactar significativamente en la vida o entorno de una comunidad indígena. En ese sentido, **el sujeto a consultar será la comunidad indígena** en tanto que es la titular de los derechos susceptibles de ser afectados.

III. INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos² y el **artículo 6, inciso a)** del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales³; la consulta debe realizarse **a través de sus instituciones representativas**. El concepto de “institución representativa” de una comunidad puede abordarse en dos sentidos:

1. Como mecanismo establecido por una comunidad para la toma de decisiones colectivas.
2. Como persona u órgano facultado para actuar en nombre de la comunidad y defender sus intereses ante instancias externas.

¹ Guillermo Escobar Roca, *Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos* (Madrid: Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, 2004), 67.

² Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, artículo 2º, apartado B, fracción XV.

³ ONU, *Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y Tribales*, artículo 6, inciso a).

En México, el **Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas** del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)⁴ es el instrumento oficial para identificar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país, así como sus principales características e instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que permitan garantizar el ejercicio de sus derechos colectivos.⁵ En el apartado de datos políticos del Catálogo, se identifican las instituciones representativas de las comunidades, atendiendo la distinción puntual entre método de toma de decisiones y autoridades facultadas para representar a la comunidad.

IV. INSTITUCIÓN REPRESENTATIVA COMO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES

Con base en el Catálogo, la **Asamblea General Comunitaria** es la institución representativa predominante para la deliberación y toma de decisiones en asuntos colectivos de las comunidades indígenas del país; excepto en decisiones que impacten en la propiedad ejidal, pues en este caso, es la **Asamblea Ejidal** el órgano de deliberación y toma de decisiones según lo establecido en la Constitución⁶ y la Ley Agraria.⁷

El **Consejo de Ancianos** y las **Reuniones de Cabildo**, por mencionar algunos, son otros mecanismos para la toma de decisiones colectivas que suelen adoptar las comunidades indígenas en menor medida.

V. INSTITUCIÓN REPRESENTATIVA COMO ENTE AUTORIZADO PARA ACTUAR EN NOMBRE DE LOS REPRESENTADOS

Respecto a las personas y órganos facultados para actuar en nombre de la comunidad indígena, el Catálogo contempla tres categorías de análisis aplicables a todas las del país:

1. Autoridad civil.
2. Autoridad agraria.
3. Autoridad tradicional.

Aunque todas forman parte de la estructura de representación comunitaria, sus funciones y alcances son diferentes en función de la materia de la consulta o los asuntos colectivos a tratar.

⁴ Disponible en: <https://catalogo.inpi.gob.mx/>

⁵ DOF, *Acuerdo por el que se expide el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas*, objetivo 3.1.

⁶ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, artículo 2º, apartado A, fracción IX.

⁷ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Ley Agraria*, artículo 9º, 22 y 23.

III.1. Autoridad civil

Los municipios en México tienen una extensión considerable en la que se aloja un conjunto más o menos numeroso de asentamientos humanos. Con el fin de facilitar la administración y prestación de los servicios públicos, el municipio crea a su interior divisiones territoriales que incluyen, generalmente, la cabecera municipal, delegaciones, colonias, fraccionamientos y manzanas; cuya denominación, extensión y alcances son establecidos por el Ayuntamiento.

Tomando en cuenta la jerarquía en la división territorial municipal anteriormente señalada, se observa que las comunidades indígenas suelen ubicarse en el nivel de delegaciones urbanas y rurales, lo cual explica por qué la mayoría de ellas reconoce al **delegado municipal** como la autoridad civil de su comunidad. Las atribuciones y método de elección del delegado varían en función de lo que establezca cada reglamento municipal, pero en el marco de la consulta indígena, todos comparten la característica de la representación político-administrativa de la delegación o comunidad ante instancias externas.

III.2. Autoridad agraria

Las comunidades indígenas en México se encuentran preponderantemente en entornos rurales, por lo que es común que sus integrantes formen también parte de los núcleos de población ejidal (ejidos) y consideren que los órganos de toma de decisión aplicables a la comunidad agraria también representen a la comunidad indígena al tratar asuntos en los que su territorio se ve implicado.

De acuerdo con la Ley Agraria⁸, el **comisariado ejidal** es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea de ejidatarios y de la representación y gestión administrativa del ejido, constituido de la siguiente manera:

1. Presidente (Comisario).
2. Secretario.
3. Tesorero.
4. Comisiones y secretarios auxiliares que señale su reglamento interno.

En el marco de la consulta indígena, el comisariado ejidal se asegura que la medida legislativa o administrativa a implementar, no genere impactos significativos en derechos de carácter ejidal; ya que, de ser así, los acuerdos para mitigar, compensar o reparar dichos impactos, deben ser discutidos y aprobados por el núcleo agrario en la Asamblea Ejidal y no por el mecanismo de toma de decisiones de la comunidad indígena.

⁸ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Ley Agraria*, artículo 32.

III.3. Autoridad tradicional

La autoridad tradicional de una comunidad indígena es aquella persona o grupo de personas que ejercen, dentro de su estructura propia, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. Su legitimidad no proviene necesariamente de un proceso de elección occidental, sino de la tradición, la herencia, el prestigio comunitario o la sabiduría ancestral.

En el marco de la consulta indígena y al igual que la autoridad civil, la autoridad tradicional está facultada para representar e incluso, en algunos casos, tomar decisiones por toda la comunidad ante instancias externas.

IV. CONCLUSIÓN

La consulta indígena es un mecanismo indispensable para la salvaguarda de los derechos de los pueblos y comunidades susceptibles de ser afectados. Para que este mecanismo sea efectivo, el Estado tiene la obligación de emprender un proceso continuo de diálogo y negociación con las comunidades a través de sus instituciones representativas, garantizando así el respeto y desarrollo de su derecho a la libre determinación y participación en asuntos de interés colectivo.

V. REFERENCIAS

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Recuperado el 23 de enero de 2026 de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/966422/Constitucion_Politica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Ley Agraria*. Recuperado el 23 de enero de 2026 de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf>
- Diario Oficial de la Federación. *Acuerdo por el que se expide el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas*. Publicado el 9 de agosto de 2024. Recuperado el 23 de enero de 2026 de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5735635&fecha=09/08/2024#gs.tab=0
- Escobar Roca, Guillermo. *Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos*. Madrid: Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, 2004.
- Organización de las Naciones Unidas. *Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y Tribales*. Recuperado el 23 de enero de 2026 de <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/indigenous-and-tribal-peoples-convention-1989-no-169>